

Niveles de Afrontamiento del estrés académico en estudiantes de administración del TecNM campus Colima.

María Cristina Pedraza Marín.¹ Martha Cecilia Ramírez Guzmán ¹, María Sánchez Losoya ¹,
María Alejandra Rivas Lozano ¹ y Andrea Nicole Solórzano Candelario ¹.

¹Departamento Ciencias Económico administrativas, Tecnológico Nacional de México campus Colima. Av. Tecnológico No. 1, Villa De Álvarez, Col. C.P. 28976, Colonia Liberación.

maria.pedraza@colima.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen

En base a la creciente problemática del estrés en la vida cotidiana [1], y del estrés académico resultante de los factores estresantes de la actividad que se desarrolla en el ámbito escolar [2], se realiza la presente investigación con afán de otorgar la atención correspondiente a los niveles del afrontamiento al estrés académico desde tres fases, reevaluación positiva, búsqueda de apoyo y planificación, de estudiantes de la carrera de administración de la generación 2018. Se aplica un cuestionario con 23 preguntas tipo Likert, a un promedio de 75% de los estudiantes sujetos a estudio. Dando como resultado que la media de las tendencias del enfrentamiento al estrés con una reevaluación positiva y la planificación es favorable, la tendencia de las actitudes en búsqueda de apoyo es desfavorable. Quedan las bases para la generación de estrategias de mejora en el nivel de afrontamiento del estrés académico y un reto institucional.

Palabras clave: Afrontamiento, apoyo, revaloración, estrés.

Abstract

Based on the growing problem of stress in everyday life [1], and academic stress resulting from the stressors of the activity that takes place in the school environment [2], the present research is carried out with the aim of giving the corresponding attention to the level of coping with academic stress from three phases, positive reassessment, seeking support and planning, of students of the administration career of the 2018 generation. A questionnaire with 23 Likert-type questions was applied to an average of 75% of the students under study. As a result, the mean of the tendencies of coping with stress with positive reappraisal and planning is favourable, the tendency of support-seeking attitudes is unfavourable. The basis remains for the generation of strategies for the improvement of coping with academic stress and an institutional challenge.

Key words: Coping, support, reassessment, stress.

Introducción

El afrontamiento del estrés que atraviesan las personas estudiantes de nivel universitario tanto en el ámbito personal de transición a la vida adulta y el afrontamiento del estrés en la vida académica profesional, resultan todo un desafío ya que el afrontamiento del estrés no solo enfrentan a diversos cambios, transiciones y retos previos, si no que se vincula en sus diversos ámbitos emocionales, familiares y sociales [3]. Por lo que cada persona estudiante tendrá que analizar cada aspecto del ambiente académico y la forma de responder eficaz o no a lo que se considere retos, amenazas o demandas [4].

Los cambios en cada etapa educativa se afrontan de forma diferente por cada estudiante. El 12% de estudiantes de la generación 2018 de la carrera de administración, del Tecnológico Nacional de México/IT Colima, se encuentran con un estatus de baja definitiva o temporal.

Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan: dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja), estas propiedades forman parte de la medición [5]. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. Si mi actitud hacia el aborto es desfavorable, probablemente no abortaría o no participaría en un aborto. Si mi actitud es favorable a un partido político, lo más probable es que vote por él en las próximas elecciones. Desde luego, las actitudes sólo son un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí. Por ello las mediciones de actitudes deben interpretarse como "síntomas" y no como "hechos" [6].

Por lo que esta investigación surge a partir de estas bajas generadas en un periodo de tan solo dos semestres y con el afán de identificar si el estrés académico está presente en la generación sujeta a estudio, así como analizar si existe alguna área de oportunidad en las fases del nivel de afrontamiento al estrés académico.

Metodología

Es aplicada una escala con 23 preguntas tipo Likert con el propósito de conocer diferentes actitudes sobre el nivel de afrontamiento del estrés en tres diferentes factores. El cuestionario fue aplicado a tres grupos de la carrera de Administración del Instituto Tecnológico de Colima en edades de entre 18 y 20 años. El total de la muestra fue de 63 estudiantes de un universo de 83. Es decir que se aplica a un promedio de 75% de la carrera generación 2018.

La escala utilizada fue propuesta por G. Gabanach R., Valle A., Rodríguez S., Piñeiro I. y Freire C., [7], quienes proponen la escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA). Dicha escala fue construida con el objetivo de proporcionar información sobre el nivel de afrontamiento con apoyo social, una reevaluación cognitiva y otra sobre diferentes formas de planificación ante estresores de carácter académico en universitarios.

Dicha escala fue planteada en cuestionario tipo Likert numérico, nunca=1, muchas veces =2, bastantes veces = 3, muchas veces = 4 y siempre = 5, esto con el propósito de conocer las diferentes actitudes favorables o desfavorables hacia un afrontamiento del estrés académico en los estudiantes de la carrera de Administración del Instituto Tecnológico de Colima de la generación 2018.

Desarrollo metodológico

Como se representa en la figura 1 Desarrollo Metodológico, la aplicación del cuestionario fue mediante Drive en la última semana del semestre con la finalidad de destacar los tres factores de la escala de afrontamiento del estrés académico en los estudiantes de administración de la generación 2018.

Figura1. Desarrollo Metodológico, representación gráfica de los pasos a seguir en el desarrollo de la Investigación, Elaboración propia.

Los tres tipos de afrontamiento que la escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA), el factor 1 es un afrontamiento activo dirigida a formar un nuevo significado de la situación del problema, tratando de resaltar los aspectos positivos o activando expectativas positivas [7]. Se reconoce “como una estrategia de revaloración positiva”.

El factor 2 es en los intentos de búsqueda de consejo e información sobre cómo resolver el problema como de apoyo y comprensión para la situación emocional causada por el problema, denominado también búsqueda de apoyo. Y el factor 3 determina las diferentes estrategias dirigidas a modificar o controlar instrumentalmente una situación, implicando una aproximación analítica y racional del problema. [7] “En este caso, el afrontamiento se dirige al análisis de la dificultad y al subsiguiente desarrollo y supervisión de un plan de acción para su resolución. Lo hemos denominado como afrontamiento mediante planificación” [7].

Resultados y discusión

Con base a lo anterior es que los resultados que a continuación se presentan están considerados como una forma en la que los jóvenes de la carrera en administración presentan una tendencia en sus actitudes tanto favorables como desfavorables hacia el afrontamiento del estrés académico.

De los 63 estudiantes como se muestra en la Figura 2 Género de estudiantes el 54% fueron mujeres y el 46% fueron hombres.

Figura 2. Género de estudiantes, a quienes se aplicó el cuestionario de afrontamiento del estrés. Elaboración propia.

Resultados analizados de acuerdo a los tres factores de la escala de afrontamiento del estrés académico.

Factor 1 Revaloración positiva

En el ítem 1 *Cuando me enfrento a una situación problemática, olvido los aspectos desagradables y resalto los positivos*, el 43 % de los estudiantes, es decir que 27 que contestaron la escala asevera que algunas veces cuando se enfrentan a una situación problemática, olvida los aspectos desagradables y resalta los positivos. La tendencia es hacia una actitud desfavorable a olvidar los aspectos desagradables y resaltar los positivos ante una situación problemática dado que 36 estudiantes tienen esta tendencia siendo un 52%.

En el ítem 4 *Cuando me enfrento a una situación problemática durante los exámenes, procuro pensar que soy capaz de hacer las cosas bien por mí mismo*, el 35 % (22 estudiantes), refieren que muchas veces cuando se enfrentan a una situación problemática durante los exámenes, no procuran pensar que son capaces de hacer las cosas bien por sí mismos. Por lo que en este ítem si existe una actitud favorable de hacia el cambiar a pensamientos positivos como es el hacer las cosas bien por sí mismos en el momento de enfrentarse a una situación problemática durante los exámenes al 41 alumnos (65%) pensar que si son capaces de hacer las cosas bien por sí mismos.

En el ítem 7 *Cuando me enfrento a una situación problemática mientras estoy preparando los exámenes*, procuro pensar en positivo, el 32 % (20 estudiantes) refieren que muchas veces cuando

se enfrentan a una situación problemática mientras están preparando los exámenes, procuran pensar de manera positiva. Es seguido el 27% (17), con siempre por lo que la tendencia de la actitud de pensar positivo en el momento de preparar un examen es favorable, y solo 26 estudiantes tienen una actitud desalentadora hacia una situación problemática cuando están preparando los exámenes.

En el ítem 10 *Cuando me enfrento a una situación problemática, no permito que el problema me supere; procuro darme un plazo para solucionarlo*, el 29% (18 estudiantes) considera que muchas veces cuando se enfrenta a una situación problemática no permite que el problema lo supere, procura darse un plazo para solucionarlo. Así como el 29 % considera que solo algunas veces no lo permite. La tendencia en este ítem es neutra por lo que no es ni favorable o no favorable al tener 27 estudiantes en él otro supuesto.

En el ítem 13 *Cuando me enfrento a una situación problemática, pienso objetivamente sobre la situación y el intento tener mis emociones bajo control*, el 30 % de los estudiantes, es decir 19, considera que bastantes veces cuando se enfrenta a una situación problemática, piensa objetivamente sobre las situaciones e intenta obtener emociones bajo control, siguiéndole el 29 % con que solo algunas veces lo piensa e intenta estar bajo control. Este ítem presenta una tendencia desfavorable.

En el ítem 16 *Cuando me enfrento a una situación complicada, en general procuro no darle importancia a los problemas*, el 29% (18 estudiantes), consideran que algunas veces cuando se enfrentan a una situación complicada, en general procuran no darle importancia a los problemas. Seguida del 27% (17 estudiantes), con bastantes veces lo procuran. La tendencia de esta actitud es desfavorable.

En el ítem 18 *Cuando me enfrento a una situación problemática, como en los exámenes, suelo pensar que me saldrán bien*, el 30% (19 estudiantes), consideran que muchas veces cuando se enfrentan a una situación problemática, como en los exámenes, suelen pensar que les saldrá bien. Así como el 27% (17 estudiantes), consideran que bastantes veces suelen pensarlo, tras la respuesta de los 27 alumnos restantes hace mención a una tendencia favorable.

En el ítem 20 *Cuando me enfrento a una situación problemática la noche antes del examen, trato de pensar qué estoy preparado para realizarlo bien*, refiere el 35 % (22 estudiantes), que muchas veces cuando se enfrentan a una situación problemática la noche antes del examen, tratan de pensar que están preparados para realizarlo bien. Así como el 25 % (16 estudiantes), comentan que bastantes veces tratan de pensar de la misma forma. Por lo que este ítem presenta una tendencia favorable de afrontamiento por medio de una revaloración positiva ya que solo el 39% (25 estudiantes) tienen pensamientos negativos a realizar bien el examen o no piensan en él.

En el ítem 22 *Cuando me enfrento a un problema, como sentir ansiedad durante el examen, trato de verlo como algo lógico y normal de la situación*, el 32 % (22 estudiantes), consideran que muchas veces cuando se enfrentan a un problema, como sentir ansiedad durante un examen, tratan de verlo como algo lógico y normal de la situación. Así como el 25 % (16 estudiantes), comentan que bastantes veces tratan de verlo así. Por lo que este ítem se encuentra con una tendencia favorable ya que solo el 43% (25 estudiantes) no tratan de verlo como algo lógico o normal.

Figura 3. Factor 1: Revaloración Positiva.

En la figura 3 se aprecia en el factor 1, la media de las tendencias del enfrentamiento al estrés con una revaloración positiva de los estudiantes de la carrera de Administración del Instituto Tecnológico de Colima generación 2018, es favorable.

Factor 2 Búsqueda de apoyo

El ítem 2 *Cuando me enfrento a una situación problemática, expreso mis opiniones y busco apoyo*, con el 37% (23 estudiantes) consideran que algunas veces cuando se enfrentan a una situación problemática, expresan sus opiniones y buscan ayuda. Así como el 2% (4 estudiantes), refieren que nunca lo hacen. Por lo que en este ítem la tendencia es desfavorable la actitud de búsqueda de apoyo.

En el ítem 5 *Cuando me enfrento a una situación problemática, pido consejo a un familiar o a un amigo quien aprecio*, 25% (16 estudiantes) consideran que siempre que se enfrentan a una situación familiar, piden consejo a un familiar o a un amigo que aprecian. Y el 17 % (11 estudiantes), consideran que muchas veces lo hacen. Por lo que la tendencia es favorable.

En el ítem 8 *Cuando me enfrento a una situación difícil, hablo de los problemas con otros*, el 48% (30 estudiantes), consideran que algunas veces cuando se enfrentan a una situación difícil, habla de sus problemas con otros y el 19% (11 estudiantes), mencionan que nunca lo hacen por lo que la tendencia es una actitud desfavorable.

En el ítem 11 *Cuando me enfrento a una situación problemática, hablo sobre las situaciones estresantes con mi pareja, mi familia o amigos*, el 29 % (18 estudiantes), refieren que solo algunas veces cuando se enfrentan a una situación problemática, hablan sobre las situaciones estresantes con su pareja, familia o amigos. Así como el 11% (7 estudiantes), nunca lo hacen. La tendencia es actitud desfavorable.

En el ítem 14 *Cuando me enfrento a una situación problemática, busco consejo y solicito ayuda a otras personas*, el 40 % (25 estudiantes), refieren que solo algunas veces cuando se enfrentan a una situación problemática, busca consejos y solicita ayuda a otras personas. Así como el 10% (6 personas), comentan que nunca lo hacen. La tendencia es desfavorable hacia esta actitud.

En el ítem 17 *Cuando me enfrento a una situación problemática, manifiesto mis sentimientos y opiniones*, el 33 % (21 estudiantes), consideran que algunas veces cuando se enfrentan a una situación problemática, manifiestan sus sentimientos y opiniones. Así como el 14% (9 estudiantes), consideran que nunca lo hacen. La tendencia hacia esta actitud es desfavorable.

En el ítem 21 *Cuando me enfrento a una situación problemática, hablo con alguien para saber más de la situación*, el 44 % (28 jóvenes), consideran que algunas veces cuando se enfrentan a una situación problemática, hablan con alguien para saber más de la situación. El 5 % (3 estudiantes), consideran que nunca lo hacen. Por lo que la tendencia de esta actitud hacia el ítem 21 es desfavorable.

Figura 4. Factor 2: Búsqueda de Apoyo.

De manera general el factor 2 como se muestra en la figura 4, tiene una tendencia de actitudes desfavorables hacia una búsqueda de apoyo por parte de los estudiantes de la carrea de Administración generación 2018.

Factor 3 Planificación

En el ítem 3 *Cuando me enfrento a una situación problemática, priorizo las tareas y organizo el tiempo*, el 35 % (22 estudiantes), consideran que algunas veces cuando se enfrentan a una situación problemática, prioriza las tareas y organiza el tiempo. El 5 % (3 estudiantes), consideran que nunca lo hacen. La tendencia es desfavorable.

En el ítem 6 *Cuando me enfrento a una situación problemática mientras estoy preparando los exámenes*, planifico detalladamente cómo estudiar el examen, el 27 % (17 estudiantes), consideran que muchas veces cuando se enfrentan a una situación problemática mientras están preparando los exámenes, planifica detalladamente cómo estudiar el examen. Y el 17 % (11 estudiantes), consideran que siempre lo hacen. La tendencia en esta actitud es favorable.

En el ítem 9 *Cuando me enfrento a una situación problemática, elaboro un plan de acción y lo sigo*, el 33 % (21 estudiantes) consideran que algunas veces cuando se enfrentan a situaciones problemáticas, elabora un plan de acción y lo sigue. Y el 14 % (14 estudiantes), consideran que nunca lo hacen. La tendencia hacia esta actitud es desfavorable.

En el ítem 12 *Cuando me enfrento a una situación problemática mientras estoy preparando los exámenes*, me centro en lo que necesito para obtener los mejores resultados, el 31 % (19 estudiantes), consideran que muchas veces cuando se enfrentan a una situación problemática mientras están preparando sus exámenes, se centran en lo que necesitan para obtener los mejores resultados. El 15 % (9 estudiantes), consideran que siempre se centran en lo que necesitan. A tendencia actitudinal es favorable.

En el ítem 15 *Cuando me enfrento a una situación problemática, organizo los recursos personales que tengo para afrontar la situación*, el 28 % (17 estudiantes), refieren que cuando se enfrentan a una situación problemática, muchas veces organizan los recursos personales que tienen para afrontar la situación. El 15 % (9 estudiantes), consideran que siempre lo hacen. La tendencia a esta actitud es favorable.

En el ítem 19 *Cuando me enfrento a una situación difícil, hago una lista de las tareas que tengo que hacer, las hago una a una y no paso a la siguiente hasta que no he finalizado la anterior*, el 40 % (25 estudiantes), consideran que algunas veces cuando se enfrentan a una situación difícil, hacen una lista de las tareas que tienen que hacer, las hace una a una y no pasan a la siguiente hasta que no han finalizado la anterior. El 8 % (5 estudiantes), consideran que nunca lo hacen. La actitud es desfavorable.

En el ítem 23 *Cuando me enfrento a una situación problemática, cambio algunas cosas para obtener buenos resultados*, el 30 % (19 estudiantes), consideran que muchas veces cuando se enfrentan a una situación problemática, cambio algunas cosas para obtener buenos resultados. El 14 % (9 estudiantes), consideran que siempre lo hacen. La tendencia hacia esta actitud es favorable.

Figura 5. Factor 3: Planificación.

En el factor 3 como se puede observar en la figura 5, las tendencias de las actitudes son favorables hacia un afrontamiento del estrés académico con la estrategia de planificación en los estudiantes de la carrera de Administración del Instituto Tecnológico de Colima generación 2018.

Trabajo a futuro

Como parte del futuro desarrollo de la presente investigación será la comparación del nivel de afrontamiento del estrés y el tecnoestrés, determinar los descubrimientos para posteriormente realizar una investigación donde se puedan observar los nuevos resultados.

Conclusiones

Se puede establecer que en términos generales la generación 2018 de la carrera en administración cuenta con una efectiva tendencia a tratar de resaltar los aspectos positivos por lo que tienen un afrontamiento activo, en el factor 1 se establece que dado que algunas veces y nunca solo representan el 29% la revaloración positiva es de menos afectación para esta generación, aunque se tendrá que establecer mejora de percepción para los estudiantes que no se perciben positivamente ante el estrés.

Existe cierta tendencia desfavorable en el factor 2, búsqueda de apoyo, por parte de los estudiantes de Administración ya que el 45% de las respuestas corresponden a alguna vez o nunca y el 35% a siempre o muchas veces, lo que establece que existe la tendencia a no solicitar apoyo en condiciones de estrés académico o para la emoción causada por este, un reto institucional el crear los canales que motiven a intentar la búsqueda de consejo o información para resolver un problema.

En la planificación que enmarca el factor 3 se determina que el 35% de las respuestas fueron alguna vez o nunca, por lo que hay una tendencia a la planificación favorable, establece un preámbulo de la adaptabilidad y control instrumental en una situación, de manera analítica y racional, como herramienta para afrontar el estrés académico en esta generación.

La búsqueda de apoyo rescata de manera directa a ciertos factores protectores del ser humano vinculados con las relaciones interpersonales. Es decir que entre más se desee compartir con los que nos rodean nuestros diversos sentimientos y emociones más estaremos vinculados con la catarsis para deshacernos de los pensamientos negativos.

Dejando así en evidencia la necesidad de herramientas que apoyen en esta búsqueda y logren un mayor nivel de afrontamiento al estrés de los estudiantes de la carrera de administración de la generación 2018.

Agradecimientos

Agradecemos al Tecnológico nacional de México/IT Colima, por las facilidades recibidas para realizar esta investigación.

Referencias

- [1] I. M. Martín Monzón, «Estrés académico en estudiantes universitarios,» *Apuntes de Psicología*, vol. 25, nº 1, pp. 87-99, 2007.
- [2] A. Barraza Macías, «Características del estrés académico en los alumnos de Educación Media Superior,» *Investigación Educativa Duranguense*, vol. 1, nº 4, 2005.
- [3] L. M. Scafarelli Tarabal y R. C. García Pérez, «Estrategias De Afrontamiento Al Estrés En Una Muestra De Jóvenes Universitarios Uruguayos,» *Ciencias Psicológicas*, vol. 4, nº 2, pp. 166-175, 2010.
- [4] M. E. González Medina y S. González Martínez, «Estrés Académico en el Nivel Medio Superior,» *Revista electrónica en Ciencias Sociales y Humanidades Apoyadas por Tecnologías*, vol. 1, nº 2, pp. 32-70, 2012.

- [5] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio, Metodología de la investigación, México D.F.: McGraw-Hill., 2014.
- [6] J. García Sánchez, J. R. Aguilera Terrats y A. Castillo Rosas, «Guía técnica para la construcción de escalas de actitud,» *Odiseo, revista electrónica de pedagogía*, vol. 16, nº 8, pp. 1870-1477, 2011.
- [7] R. G. Cabanach, A. Valle, S. Rodríguez, I. Piñeiro y C. Freire, «Escala De Afrontamiento Del Estrés Académico (A-CEA),» *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, vol. 1, nº 1, pp. 51-64, 2010.